

**O'ZBEKISTONDA YANGI FUQAROLIK JAMIYATINI SHAKLLANISHI VA
RIVOJLANISHI**

Tursunova Muhayyo Alimovna

*“Tabiiy va aniq fanlar”ga ixtisoslashtirilgan SH.Sirojiddinov
Nomidagi Respublika akademik litsey.*

Tarix fani o'qituvchisi

Toifa “Oliy”

E-mail: muhayyotursunova40@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada shularga a'lohida e'tibor berish kerakki bugungi kundagi fuqarolik jamiyatining rivojlanishi, qonun ustuvorligining o'z o'rni va salohiyati haqida qisqacha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Qonun, konstitutsiya, fuqaro, jamiyat.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7510305>

**ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
УЗБЕКИСТАНА.**

Аннотация: *В данной статье представлена краткая информация о развитии гражданского общества сегодня, роли и потенциале правового государства.*

Ключевые слова: *Закон, конституция, гражданин, общество.*

Введение: Гражданское общество - необходимый рациональный способ общественной жизни, основанный на праве и демократии в теории конституционного права; общественный строй, при котором человеку гарантируется свободный выбор форм его экономической, политической и культурной жизни, решается верховенство закона, прав и свобод человека, обеспечивается многопартийность, политические институты, многообразие идеологий и мнений и статус органов самоуправления высок. При этом каждый гражданин страны активно участвует в работе общественных объединений и фондов, органов самоуправления, политических партий и негосударственных некоммерческих организаций и удовлетворяет их потребности с политической, социальной, экономической, духовно-правовой точек зрения. Первые представления о гражданском обществе были описаны в работе Аристотеля «Политика». По его словам, право человека на свободную жизнь должно обеспечиваться организацией человеческого общества, основанной на справедливости и правовом государстве. Особое внимание уделяется правильности и справедливости законов в управлении обществом. Эти идеи получили широкое развитие к 17 веку. В частности, усовершенствовал его в своих работах Т. Хоббс. Во время Великой французской революции 18 века, с провозглашением Декларации прав человека и

гражданина, концепция гражданского общества стала широко распространяться. Поскольку появилось понятие равноправия членов общества - «граждан», они стали осознавать свои личные интересы, связанные с интересами общества и государства. Идеи, выдвинутые Кантом, Руссо, Гегелем и Поппером, раскрывали новые стороны гражданского общества, его сущность как общечеловеческой ценности.

На Востоке своя интерпретация гражданского общества. Это напрямую связано с формой нравственности, культуры и духовности в сочетании с законом, характером, поведением и правилами. В том числе самый высокий. культурно-исторический и правовой памятник — Авеста выдвинула такие идеи, как совместное проживание людей, взаимоотношения и общение, основанные на морали и нормах. В этом проявились первые признаки Гражданского общества, такие как достижение в обществе законности, господства общества не личностью, а законом.

В работе Фароби «Город добродетельных людей» глубоко анализируется необходимость справедливого закона в управлении страной, сущность формирования активного гражданского общества. Утверждается, что справедливость и права человека неизбежны в стране с совершенными законами. По мнению Фароби, «если у жителей города (страны) нет нравов, есть потребность в правительстве», в условиях слабости законов и нравственно-нравственно несовершенного населения процветает преступность, хулиганство, беззаконие. Чтобы привести такой народ в порядок, нужна мощная и влиятельная власть. Такие идеи были выдвинуты Ибн Синой, Беруни, Хорезми, Амиром Тимуром, Алишером Наваи, Бабуром и другими и нашли широкое применение на практике.

В результате длительного исторического развития сформировалось современное понимание гражданского общества. По его мнению, у Ф.йла должны быть разнообразные и равные формы собственности, свобода труда и предпринимательства, идейное разнообразие и свобода информации, незыблемость прав и свобод человека, развитое самоуправление, культурная правовая власть и во всех сферах общественной жизни жизни важно обеспечить верховенство закона. Хотя создание гражданского общества в Узбекистане является исторической традицией, оно возникает в совершенно новых исторических условиях как синтез передового опыта мировой государственности и многотысячелетних национальных традиций. То есть Гражданское общество формируется в гармонии свободы и нравственности, свободы и образованности, законопослушания и политико-правовой активности, свободы и строгого порядка и дисциплины.

Гражданское общество – это общество, в котором строгий порядок поддерживается не только принудительной силой государства, но и самими гражданами, являющимися его членами. Такое общество характеризуется высоким уровнем самоорганизации. Не требуется сильного влияния государства на гражданское общество. Государство должно находиться под контролем такого общества, потому что государство является «наемным слугой» гражданского общества. Ведь он существует за счет налогов, взимаемых с граждан, предприятий и учреждений. Это общество управляет не только своей политической и культурной жизнью, но и своей

экономической и социальной жизнью. Не всякое общество можно назвать гражданским обществом. Гражданское общество является показателем очень высокого уровня общественного развития.

В 20 веке идея гражданского общества приобрела еще большее значение. В первую очередь это было вызвано появлением тоталитарных и авторитарных режимов и необходимостью борьбы с ними за демократию. Широко распространена теория плюрализма. Согласно этой теории, главной задачей демократического общества является: - поиск путей достижения согласия между гражданами; - учет интересов разных групп населения; - устранение противоречий и предотвращение конфликтов. Отмена сословных привилегий и появление гражданских прав является важным фактором формирования гражданского общества 16. Политической основой гражданского общества выступает правовое государство, обеспечивающее права и свободы личности.

Поскольку одним из основных критериев формирования гражданского общества является создание его правовой основы, в первую очередь важно закрепить правовую основу гражданского общества в Конституции Республики Узбекистан, найти выражение норм, юридически закрепляющих его основные правила и требования. Конституция Республики Узбекистан гласит, что государство выражает волю народа и служит его интересам, а государственные органы и должностные лица несут ответственность перед обществом и гражданами как нормы принципиального значения, отражающие основные правила и требования гражданского общества (Статья 2). Единым источником государственной власти считается народ (статья 7), система государственной власти Республики Узбекистан строится на принципе разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную (статья 11), общественная жизнь в Республике Узбекистан опирается на политические институты, развитие на основе многообразия идеологий и мнений, и тот факт, что никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной идеологии (статья 12), мы видим, что основной юридически закреплены принципиальные вопросы гражданского общества. В годы независимости на основе отмеченных в нашей Конституции основных принципов и норм развития гражданского общества, демократизации государственной власти и управления, реформы судебной-правовой системы, реформы информационной сферы, обеспечения свободы информации и слова, обеспечение свободы избирательного права, формирование и развитие институтов гражданского общества, демократические рыночные реформы и экономическая либерализация. Рекомендуется проанализировать работу, проводимую по созданию и развитию основ гражданского общества в Узбекистане в три этапа независимым институтом мониторинга формирования гражданского общества.

Резюме: вместо заключения уместно сказать, что сегодняшняя политика отличается тем, что граждане играют ведущую роль в гражданском обществе и правовом государстве, интересы граждан всегда учитываются при исполнении каждого закона.

Использованная литература

1. 2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'zA, 2021-yil 4-mart.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.
3. Ma'muriy huquq asoslari tahlilnoma 2022 yil 15 son
4. Ўзбекистонда 2021—2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси тасдиқланди
5. Ziyo.net
6. Arxiv.uz
7. Edu.uz

